

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 626 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI.....	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI.....	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Muhammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI.....	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI.....	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmamatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEKANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEKNOLOGIYALARIDA	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRAUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
Максудова Шахиста	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
B.Sh.Shadmanov	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
Халимжанов Дилшод Эргашбекович	

UDK: 334.02

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Халимжанов Дилшод Эргашбекович

PhD по экономическим наукам, преподаватель

Гулистанский государственный университет

<https://orcid.org/0000-0001-9566-7630>

[e-mail:dilshod_halimjanov@mail.ru](mailto:dilshod_halimjanov@mail.ru)

Аннотация. в данной статье анализируются перспективы использования информационно-коммуникационных технологий в совершенствовании свободных экономических зон Сырдарьинской области, перспективы их использования в функционировании свободных экономических зон.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестор, инвестиционный проект, партнерство.

Annotatsiya. ushbu maqolada Sirdaryo viloyatidagi erkin iqtisodiy zonalarni takomillashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari, shuningdek, ularning erkin iqtisodiy zonalar faoliyatida qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy zonalar, investor, investitsiya loyihasi, hamkorlik.

Abstract. This article analyzes the prospects for the use of information and communication technologies in improving free economic zones in the Syrdarya region, the prospects for their use in the functioning of free economic zones.

Key words: free economic zones, investor, investment project, partnership.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране управление деятельностью свободных экономических зон осуществляется административным советом и дирекцией свободных экономических зон (свободной экономической зоны).

Административный совет свободных экономических зон занимается государственным управлением и координацией деятельности свободных экономических зон. Административный совет определяет основные требования к инвестиционным соглашениям, рассматривает бизнес-планы проектов и заявки на получение статуса участника свободной экономической зоны, осуществляет отбор проектов для реализации на территории свободной экономической зоны. Административный совет состоит из представителей различных министерств и ведомств. Это, в свою очередь, усложняет своевременное рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов, поскольку каждому члену административного совета требуется определенное время для рассмотрения этих заявок. Для информации можно отметить, что в свободной экономической зоне «Сырдарья» по инвестиционным проектам стоимостью свыше 5 млн. долларов США, хотя все заинтересованные министерства и ведомства предоставляют свои письменные заключения, по окончании процесса требуется подписание итогового протокола-решения заседания Республиканского административного совета представителями

соответствующих министерств и ведомств. Такая практика приводит к затягиванию сроков рассмотрения заявлений и получения по ним окончательных заключений. Все инвестиционные проекты стоимостью более 5 млн. долларов, независимо от источников финансирования проекта, рассматриваются в вышеуказанном порядке.

Кроме того, Административный совет не осуществляет свою деятельность на постоянной основе, что ограничивает возможности регулярного взаимодействия с инвесторами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Дирекция свободной экономической зоны является органом, непосредственно осуществляющим постоянную работу с участниками свободной экономической зоны и оказывающим всестороннюю поддержку иностранным инвесторам. При этом можно заметить, что количество штатных единиц дирекции свободной экономической зоны недостаточно для охвата всех аспектов деятельности свободной экономической зоны и ее эффективного управления. В большинстве случаев сотрудники дирекции свободной экономической зоны не имеют возможности эффективно налаживать деятельность свободной экономической зоны, постоянно совершенствовать свои навыки и квалификацию. В частности, анализ деятельности дирекции свободной экономической зоны «Сирдарё» показывает, что численность сотрудников дирекции недостаточна для работы с инвесторами, а возможности сотрудников выезжать за границу для ознакомления с деятельностью свободных экономических зон развитых зарубежных стран ограничены. Материально-техническая база Дирекции, крупные встречи с инвесторами.

Кроме того, одной из самых серьезных проблем для свободных экономических зон является получение земельных участков. Несмотря на то, что земельные участки на территории свободной экономической зоны находятся в непосредственном ведении областных хокимиятов, они выделяются участникам свободной экономической зоны на основании решения административного совета свободной экономической зоны и соответствующего решения областных хокимов. Такая ситуация приводит к ряду трудностей и разногласий между участниками свободной экономической зоны и соответствующими хокимиятами при выделении земельных участков.[1]

Всё это свидетельствует о неэффективности сложившейся системы управления свободными экономическими зонами со стороны Административного совета и дирекции свободной экономической зоны. Следует отметить, что в развитых странах управление свободными экономическими зонами осуществляется единым органом. В частности, в китайской провинции Гуандун создан Комитет провинции Гуандун по управлению свободными экономическими зонами, а в Южной Корее действует Комитет свободных экономических зон.

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения эффективности управления свободными экономическими зонами предлагаем осуществить следующее:

➤ Целесообразно объединить полномочия действующего Административного совета и дирекции свободной экономической зоны, передав полномочия Административного совета дирекции свободной экономической зоны. При этом необходимо увеличить количество штатных единиц дирекции свободной экономической зоны. Осуществление вышеуказанных мер будет способствовать повышению эффективности деятельности дирекции свободной экономической зоны и упрощению системы многоуровневого вмешательства государственных органов в деятельность свободной экономической зоны.

➤ Предоставление дирекции свободной экономической зоны полномочий по рассмотрению заявок на инвестиционные проекты стоимостью свыше 5 млн. долларов США обеспечит возможность прямого диалога с инвесторами и оперативного рассмотрения их заявок. В данной ситуации требуется уточнение сферы взаимодействия дирекции свободной экономической зоны с органами местного государственного управления. Мы считаем необходимым оставить за Республиканским координационным советом полномочия по определению приоритетных направлений деятельности свободных экономических зон.

➤ Исходя из Концепции административных реформ, в целях сокращения вмешательства государственных органов в экономику, передать дирекции свободной экономической зоны полномочия по выделению земельных участков для размещения производственных мощностей на территории свободной экономической зоны.

Международная практика показывает, что передача полномочий по управлению свободными экономическими зонами иностранным менеджерам и специализированным компаниям играет важную роль в эффективном управлении деятельностью свободных экономических зон. Поэтому необходимо рассмотреть возможность передачи управления свободными экономическими зонами, действующими в нашей стране, иностранным компаниям и менеджерам, имеющим большой опыт в управлении такими зонами. В настоящее время в Республике Казахстан ведутся переговоры о передаче управления

«Морским портом Актау» компании DP World. Например, компания DP World получила полномочия по управлению панамской свободной экономической зоной «Panama Pacifico» и инвестировала в ее развитие 705 млн. долларов США. Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассмотреть практику передачи управления несколькими свободными экономическими зонами в нашей стране иностранным компаниям, обладающим значительным опытом в данной сфере, в качестве эксперимента. [2]

- в процессе регистрации участников свободной экономической зоны и отбора инвестиционных проектов для размещения на территории свободной экономической зоны инвестор представляет в дирекцию свободной экономической зоны заполненную инвестиционную заявку на размещение производства на территории свободной экономической зоны и прилагает к ней следующие документы:

- документ или информация, подтверждающие деятельность данного инвестора или факт его государственной регистрации;
- бизнес-план, прилагаемый к инвестиционному проекту;
- сведения, подтверждающие опыт инвестора в данной сфере;
- информация о финансово-хозяйственной деятельности инвестора за последние три года данные.

Если инвестор не имеет опыта работы в данной сфере, он предоставляет дирекции свободной экономической зоны информацию о привлечении партнеров, обладающих опытом работы в этой области..

Независимо от того, осуществлял ли инвестор хозяйственную деятельность или нет, он должен предоставить дирекции информацию о финансово-хозяйственной деятельности одного из партнеров. Учитывая, что предпринимательская деятельность основана на риске, наличие у инвестора опыта работы в той или иной сфере деятельности не гарантирует его успешную деятельность в будущем. Кроме того, инвесторы могут наладить эффективное производство на территории свободной экономической зоны, привлекая опытных специалистов. В большинстве стран мира инвесторы широко пользуются этим правом. Исходя из этого, рекомендуется отменить данное требование при регистрации участников свободной экономической зоны и организации ими производственной деятельности на территории свободной экономической зоны. В настоящее время в нашей стране участникам свободных экономических зон предоставляются налоговые льготы сроком от 3 до 10 лет в зависимости от объема их инвестиций. Минимальный размер инвестиций, подлежащих внесению, составляет в эквиваленте 300 тысяч долларов США. Однако сложившаяся на сегодняшний день ситуация на рынке и текущее состояние развития предпринимательской деятельности показывают, что эта сумма несколько велика, что приводит к снижению заинтересованности местных инвесторов. В связи с этим, в целях увеличения притока инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата, мы считаем необходимым установить минимальный размер инвестиций в свободную экономическую зону в эквиваленте 100 тысяч долларов США.

Еще одним недостатком в налогообложении участников свободной экономической зоны является срок исчисления налоговых льгот. Обычно расчет налоговых льгот начинается с момента регистрации участника дирекцией свободной экономической зоны. Поскольку большинство свободных экономических зон в нашей стране созданы сравнительно недавно, а инфраструктура и необходимые объекты в этих зонах только формируются, участникам свободных экономических зон требуется определенное время для начала своей производственной деятельности. В связи с этим мы считаем необходимым начислять налоговые льготы участникам свободных экономических зон с момента фактического начала их производственной деятельности.

Учитывая, что основной целью создания свободных экономических зон является повышение экспортного потенциала, на сегодняшний день участники свободных экономических зон производят те же товары и услуги, что и предприятия, расположенные за пределами этих зон, и при этом пользуются налоговыми и таможенными льготами, предусмотренными для резидентов свободных экономических зон. Важно помнить, что это, в свою очередь, приводит к формированию нездоровой конкурентной среды в экономике.

Недостаточное развитие социальной инфраструктуры является одним из существенных препятствий для развития свободных экономических зон. Это, в свою очередь, оказывает значительное негативное влияние на увеличение притока инвестиций в свободные экономические зоны и развитие производства на их территории. Руководству свободных экономических зон следует уделять особое внимание строительству жилья, объектов культуры, предприятий общественного питания и розничной торговли, спортивно-оздоровительных и медицинских учреждений. Создание объектов социальной и финансовой инфраструктуры, а также организация консалтинговых услуг способствуют повышению эффективности деятельности свободной экономической зоны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором были использованы методы научного абстрагирования, системного анализа, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мировой опыт создания свободных экономических зон показывает, что специализация таких зон на определенном виде деятельности приносит значительный эффект. Учитывая это, адаптация действующих в нашей стране свободных экономических зон к конкретным видам деятельности и производства является требованием времени.

Свободные экономические зоны, действующие сегодня в нашей стране, не очень известны и популярны. У ряда свободных экономических зон отсутствуют официальные веб-сайты в глобальной сети Интернет, а официальные веб-страницы существующих свободных экономических зон не отвечают требованиям. Информация на веб-сайтах практически не обновлялась почти два года. Отсутствуют страницы на иностранных языках, позволяющие ознакомиться с инвестиционным потенциалом свободных экономических зон. Рекламные кампании со стороны свободных экономических зон нашей страны практически не проводятся с целью продвижения их возможностей. В частности, свободные экономические зоны Китая, Сингапура, Южной Кореи и Дубая достигли высокого уровня популярности благодаря проведению масштабных рекламных кампаний. Исходя из мирового опыта, необходимо разработать и реализовать маркетинговую стратегию привлечения инвестиций в свободные экономические зоны нашей страны.

В рамках реформирования национальной экономики серьезное внимание уделяется вопросам либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержки предпринимательства и гарантирования неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и ускоренного развития регионов. Усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности определены в качестве приоритетного направления государственной политики. Особое внимание уделяется вопросам поднятия на качественно новый уровень обеспечения населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни. В Узбекистане также проводится ряд работ в этой области. В настоящее время в нашей стране функционируют 14 свободных экономических зон, деятельность некоторых из которых значительно активизировалась. В частности, в свободных экономических зонах «Навои,» «Ангрен,» «Джиззак,» «Ургут,» «Гиздуван,» «Коканд» и «Хазарасп» реализовано 62 проекта на общую сумму 486 миллионов долларов, создано более 4600 рабочих мест. Также принимаются все меры по развитию 7 новых свободных экономических зон, специализирующихся на фармацевтике, таких как «Нукус-фарм,» «Зомин-фарм,» «Косонсой-фарм,» «Сырдарья-фарм,» «Байсун-фарм,» «Бостанлык-фарм» и «Паркент-фарм.» Вместе с тем, для ускорения реализации инвестиционных проектов в свободных экономических зонах и закупки высокотехнологичного оборудования за рубежом открыта кредитная линия в иностранной валюте в размере 100 миллионов долларов США за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Кроме того, дирекции малых промышленных зон в сотрудничестве с закрепленными за каждой зоной коммерческими банками ведут работу по получению кредитов и использованию банковских услуг, что способствует решению существующих проблем. На основе изучения рыночного спроса и номенклатуры импорта сформирован перечень предложений и перспективных проектов для предпринимателей. [3]

1- таблица. Распределение частных и государственных свободных экономических зон по регионам

Регион	Частные свободные экономические зоны	Свободные экономические зоны государства
Америка	394	156
Osi Азиатско-Тихоокеанский регион	556	435
Центральная и Восточная Европа, а также Центральная Азия	374	69
Южная Африка	65	49

Источник: Об актуальных проблемах развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан. Информационно-аналитический отчет. Т.: 2024.

Постепенный переход от свободных экономических зон, созданных на основе государственной собственности и государственной инициативы, к практике создания свободных экономических зон, основанных на частной собственности, составляет суть современной концепции создания свободных экономических зон. Первые частные свободные экономические зоны были созданы в Мексике, странах Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Мировая практика показывает, что соотношение свободных экономических зон, созданных на основе государственно-частного партнерства и государственной собственности и инициативы, складывается в пользу свободных экономических зон на основе государственно-частного партнерства. На Филиппинах доля частных свободных экономических зон в общем объеме свободных экономических зон превышает 70 процентов, а частные свободные экономические зоны Таиланда и Вьетнама отличаются большим притоком инвестиций.

Соотношение количества государственных и частных свободных экономических зон по регионам.

Ярким примером налаживания отношений государственно-частного партнерства в рамках свободных экономических зон являются:

- Предоставление государством объектов внешней инфраструктуры и финансовых средств для стимулирования финансирования внутренней инфраструктуры частным сектором;
- Сдача в аренду частному оператору активов государственных свободных экономических зон в целях управления ими или передача государственных свободных экономических зон в управление частным компаниям;
- Заключение соглашений о разделе имущества и продукции, являющейся результатом деятельности;
- Использование систем build-operate-transfer и build-own-operate.

В развитии свободных экономических зон в различных странах мира

используется ряд соглашений, при этом особое значение придается роли частного сектора:

- «построй-наладь деятельность-передай другим»;
- «построй-владей-осуществляй деятельность»;
- «построй-владей-осуществляй деятельность-передай другим»;
- концессионные соглашения;
- соглашение по менеджменту

Для формирования частных свободных экономических зон требуется мало средств, а вложенные в них средства дают большой экономический эффект. Это объясняется тем, что частные девелоперы финансируют объекты инфраструктуры и производственные мощности, а государство берет на себя создание необходимой внешней инфраструктуры, причем эти расходы не превышают 25% от общих затрат.

Частные зоны осуществляют свою деятельность по принципу самокупаемости, предоставляя широкий спектр услуг по поддержке бизнеса, управлению объектами недвижимости и имуществом.

Система правового регулирования играет важную роль в развитии свободных экономических зон. При этом предусматривается организация деятельности свободной экономической зоны на основе законодательства юридически высокоразвитых стран.

Международный опыт свидетельствует о том, что ряд свободных экономических зон функционирует в одной стране по принципу двух систем. Это означает, что в стране создается определенный «островок» в виде свободной экономической зоны, на котором полностью действует законодательство развитых стран в области коммерческого права. Исполнение отдельных норм законодательных актов контролируется иностранными судами. Это, в свою очередь, положительно влияет на беспрепятственный вход иностранных инвесторов в свободные экономические зоны и создание производственных мощностей. Следует отметить, что Гонконг добился большого успеха благодаря тому, что придерживался принципа «одна страна, две системы,» основанного на английском праве. Следуя этому же принципу, основанному на английском праве, в Казахстане создан и эффективно функционирует Международный финансовый центр «Астана.»

Исходя из опыта стран мира, в целях развития деятельности свободных экономических зон в нашей стране, следование принципу «две системы в одной стране,» основанному на английском праве, может принести положительные результаты. [4]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение можно сказать, что свободная экономическая зона - это территория, создаваемая с целью формирования новых производственных мощностей, развития высокотехнологичного производства, активного освоения выпуска современной конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентированной готовой промышленной продукции. Целью её создания является,

прежде всего, решение задач стратегического развития страны или отдельно взятого региона, а именно внешнеторговых, общеэкономических, социальных, территориальных и научно-технических вопросов. Свободные экономические зоны играют особую роль в обеспечении комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала регионов страны, развитии транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. В целом, для повышения конкурентоспособности экономики страны основное внимание должно быть уделено использованию природных ресурсов и промышленного потенциала регионов, а также укреплению системы экспорта. Именно в этом контексте особое значение приобретает создание современных свободных экономических зон, являющихся эффективной формой привлечения иностранных инвестиций. Следует отметить ряд экономических мер, широко применяемых в мировой практике и дающих положительные результаты именно в этом направлении. В последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется созданию и развитию свободных экономических зон. В результате в Государственной инвестиционной программе особое место отводится реализации стратегически важных инвестиционных проектов, направленных на их развитие. Созданные свободные экономические зоны были учреждены на основе соответствующих нормативных документов с учетом социально-экономического положения, возможностей и потенциала областей, городов и районов, при этом для каждой из них были определены цели и направления деятельности.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года No УП-135 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2018 года No УП-5600 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон»
3. Халимжанов Д. ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //Экономическое развитие и анализ. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 338-351.
4. Хужамкулов Д.Ю. Свободные экономические зоны. Учебник. - Ташкент: Экономика, 2019. - 346 с.
5. Рахматов О., Халимжанов Д. Э., Бердиев Г. Экономические реформы при становлении и развитии малого предпринимательства в республике Узбекистан //Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты. – 2012. – С. 195-197.
6. Шоев А. Х., Халимжанов Д. Э., Норбутаев Б. А. Инвестиционная политика и инвестиционные проекты в промышленности-залог индустриального развития национальной экономики //Молодой ученый. – 2015. – №. 8. – С. 701-704.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>